

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ И СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 811.111:81'373.6

© 2024 Ш. Р. Басыров

ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ РАСТЕНИЙ В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ*

В статье исследуются оценочные значения наименований растений на словарном материале разноструктурных языков (германских, романских, славянских, тюркских). В работе устанавливаются типовые модели оценочных значений наименований растений (растение – человек; растение – артефакт), выявляются типы оценки данных наименований (положительный, отрицательный, нейтральный) и определяется их продуктивность.

Ключевые слова: наименование растения, оценка, тип оценки, вторичное значение, продуктивность.

© 2024 Sh. R. Basyrov

EVALUATIVE MEANINGS OF PLANT NAMES IN LANGUAGES WITH DIFFERENT STRUCTURES

This article deals with evaluative meanings of plant names based on vocabulary of languages with different structures (Germanic, Romanic, Slavic, Turkic). The standard models of evaluative meanings of plant names (plant – person; plant – artifact) have been established in the article. The criteria for evaluating the names under study (positive, negative and neutral evaluations) and their productivity have been determined.

Key words: plant name, evaluation, evaluation type, secondary meaning, productivity.

1. Вступление

Наименования растений являются чрезвычайно интересным и информативно богатым разрядом лексики, отражающим «результаты познавательной деятельности человека, устанавливающего связи между различными сущностями в окружающем его мире и выражающего эту связь в создаваемом им наименовании» [Раевская, 1981: 82]. Не менее интересным представляется процесс их вторичной номинации, в ходе которого человек соотносит новый опыт со старым, т. е. происходит как бы процесс обоснования рациональной связи между обозначаемым и обозначающим в структуре слова [Сердюк, 2002: 11].

В сфере номинации растений существуют два разноплановых процесса. С одной стороны, номинация растения происходит через сравнение предметов окружающего мира с данным растением, его морфологией, свойствами [Барабуля, 2007; Гарбуйо, 2017; Лукьянова, 2018; Панасенко, 2010; Юрченкова, 2018]. При этом устанавливается сходство

* Статья выполнена в рамках госбюджетной темы (№ госрегистрации 124012400351-9).

по форме, цвету, аромату, размеру между растением и предметом и т. п., а также выделяются оценочные и эмоционально-экспрессивные признаки [Панасенко, 2010: 96, 97, 98, 100-102; Провоторова 2009: 6-8]. В результате такого процесса переосмысления у слова могут появляться новые (часто специальные) значения, т. е. происходит развитие полисемии слова [ЛЭС, 1990: 382]. Так, немецкий флороним *Akanthus* (m) в ботанической лексике обозначает вид растения, а в архитектуре – растительный скульптурный арнамент [БНРС, 1980: 76]. Аналогично развивается семантика украинского флоронима *тархун*. Этот номен используется в ботанике для идентификации определенного ботанического вида, а также служит наименованием для напитка, специально приготовленного с добавлением этого растения в качестве пряности [ВТССУМ, 2005: 1232].

Формирование растительной лексики, в том числе и флористической, может происходить в языке также путем переосмысления объектов окружающей действительности. Иными словами, существующие в языке наименования растений используются для номинации одушевленных и неодушевленных предметов окружающего мира на основе определенных ассоциативных связей. Так у флоронима появляются вторичные, часто переносные значения типа русск. *мимоза* ‘цветок’, перен. ‘изнеженный человек’, нем. *Rose* (f) ‘роза’ / *Röschen* (n) ‘розочка’; разг. ласковое обращение к девушке [Kürper, 1987: 672].

Часто флороним *роза* встречается и в структуре фразеологических единиц для номинации красивой девушки, ср. в английском языке следующие компаративные фразеологизмы: *as fair as a rose*, *blossom out like a rose*, *as fresh as rose*, *as pretty as the last rose of summer* [Мізін, 2010: 96].

Богатством символических оттенков отмечены в немецком, английском и украинском языках названия *фиалки* (англ. *violet*; нем. *Veilchen* (n), укр. *фіалка*). Среди художественных образов встречаются такие, которые основываются на стереотипном сопоставлении цветка со скромной, целомудренной и застенчивой девушкой. Ср. употребление этого цветка в структуре компаративных фразеологизмов: укр. *скромна як фіалка* / англ. *as modest/shy as a violet* / нем. *so bescheiden wie ein Veilchen* [Мізін, 2010: 113].

Материалом данной работы послужили оценочные значения растений (ОЗР) в разноструктурных языках, извлеченные из словарей различного типа (толковых, переводных, этимологических, сленговых, разговорных), специальных исследований и Интернет-ресурсов.

Целью исследования является изучение процессов развития ОЗР, преимущественно флоронимов (цветов), в разноструктурных языках и установление типов оценки.

2. Типовые модели ОЗР

По направлению переноса наименования растений распадаются на две основные группы: 1) перенос «растение → человек»; 2) перенос «растение → артефакт».

2.1. Тип переноса «растение → человек»

На базе антропоцентрических коннотаций в ономаσιологической структуре растений и цветов появляются оценочные ЛСВ, которые характеризуют определенным образом человека [Мельничук, 2018; Солодилова, 2014]. Данное явление, именуемое далее *планто-* и *флороморфизмом* (по аналогии с терминами «зооморфизм», «фитоморфизм») [Пуцилева, 2009: 12], носит ярко выраженный метафорический характер и включает две лексико-семантические группы:

1) ЛСГ «Внешний вид человека» образно оценивает физические, физиологические и функциональные свойства человека;

2) ЛСГ «Свойства характера, поведение человека» метафорически оценивает поведенческие, морально-этические и социально-коммуникативные качества личности.

Перенос свойств растений, его частей на человека, его внешние и внутренние свойства основывается на конкретном опыте и чувственном восприятии человеком окружающего мира. Среди лексем данного типа переноса встречаются слова с положительной коннотацией, ср.:

(1) нем. *Blümchen*, *n* (букв. 'цветочек') разг. (ласковое обращение к девушке); *Tausendschönchen*, *n* (народное название цветка) разг. 'привлекательная, стройная девушка';

(2) нем. *Tulpe*, *f* / *Tülpchen*, *n* / *Bettblümchen*, *n* (разг.) (букв. 'тюльпан / тюльпанчик / постельный цветочек') – намек на сексуальные способности женщины).

В процессе произрастания растение / цветок проходит несколько стадий, в том числе, и процесс цветения. Этим обусловлено появление в английской лексеме (3) *flower* 'цветок' переносного значения 'расцвет', а также наличие во многих языках семантически близких фразеологизмов с аналогичным значением, ср.:

(4) русск. *человек в расцвете сил*; нем. *in der Blüte des Lebens (seiner Jahre) stehen*; польск. *kwiat* 'цветок'; перен. 'цвет' → *kwiat młodości* 'цвет молодежи', англ. *as fresh as flowers in May* 'очень свежий, энергичный'.

Добавим, что в английском языке под влиянием молодежного пацифистского движения хиппи (60-ые годы XX века) в семантическом поле лексемы *flower* появилось коннотативное значение 'тот, кто, принадлежит к хиппи', что, в свою очередь, породило ряд переносных выражений типа *flower children* (букв. 'дети цветов'), т. е. хиппи вообще; *flower child* (букв. 'дитя цветов'), т. е. член группы хиппи и др. [Барабуля, 2007: 7].

Положительной коннотацией во многих языках обладает также флороним *роза*. Так, в русском (*роза*), английском (*rose*), немецком (*Rose / Röschen*) и турецком (*gül*) языках данный флороним употребляется как поэтический символ красивой девушки или женщины, т. е. красота цветка, его бутончик ассоциируются с молодостью и красотой девушки.

Вторичные значения растений с *негативной коннотацией* заметно преобладают над положительным оценочным значением. Так, в немецком разговорном языке флороним (5) *Nelke* (f) получает негативную коннотацию и употребляется для наименования женщины легкого поведения, которая для привлечения лиц мужского пола использует чрезмерно резкие и неприятные по запаху духи [Küpper, 1999: 569]. Заметим, что в американском сленге аналогичный флороним обозначает разновидность наркотиков: (6) *pink* <a type of L.S.D. (Drugs)> [Спиерс, 1991: 282].

Приведем другие примеры языковых единиц с пейоративной оценкой:

(7) нем. *Pflanze, f / Pflänzchen, n* разг. фам. ‘странная особа, штучка’, ‘фрукт’ (Peter ist aber eine *Pflanze*! Du weißt nicht, wie du am besten mit ihm umgehen sollst [Девкин, 1996: 552]). В английском языке лексема *plant* ‘растение’ в переносном значении означает ‘подсадная утка; тайный осведомитель, агент, внедренный в преступную организацию’ [Панасенко, 2010: 264], а в американском сленге данный флороним в форме множественного числа обозначает наркотики (Do you know where I can get some *plants*? [Спиерс, 1991: 284]);

(8) нем. *Mauerblümchen, n* (букв. ‘цветочек у стены’) разг. шутл. ‘невзрачная, незаметной внешности девушка’ (Sie ist beim Tanz immer *Mauerblümchen*, weil sie unscheinbar und sehr bescheiden ist [Девкин, 1996: 491]); ср. другой аналогичный коллоквиальный композит (9) *Partyblümchen, n* разг. ‘участница вечеринки без партнера’ [Küpper, 1987: 595].

В английском языке отмечен флороним со сходной внутренней формой (9) *wallflower* (букв. цветок, растущий у стены), первичным значением которого был ЛСВ ‘садовый цветок, растущий у стены’. На базе данного локативного признака у флоронима появились следующие негативно оценочные значения: 1) ‘человек, бывший на встрече и оставшийся незамеченным’; 2) ‘женщина без партнера; девушка, которая не пользуется успехом у мужчин и стоит на танцах у стены, наблюдая за танцующими’; 3) амер. сленг ‘робкий человек’ [CED, 2007].

Приведем другие примеры флоронимов с негативной оценкой человека:

(10) нем. *Blauveilchen, n* разг. ‘подвыпивший мужчина с красно-синим цветом лица’ (букв. ‘голубая фиалка’ – намек на изменившийся цвет лица у подвыпившего человека);

польск. *fiolatek* бот. ‘фиалка’; перен. ‘чудак’; словц. *nočná pani* букв. ‘ночная леди’;

(11) нем. *Rosenknospe*, *f* разг. ‘недотрога’ (букв. ‘почка на розе’: ее нельзя трогать, так как она еще не распустилась);

(12) русск. *мимоза* разг. ‘недотрога’ (листья этого цветка сворачиваются при легком прикосновении к ним), аналогично: нем. *Mimose f* разг. ‘очень обидчивый человек’; ‘недотрога’; польск. *mimoza* перен. ‘недотрога, неженка’; укр. *мимоза* разг. ‘обидчивый человек’; чеш. *mimóza* перен. (о сверхчувствительном человеке); исп. *sensitiva* ‘недотрога’.

Сходное значение с флоронимами (11), (12) имеет также немецкий композит императивного типа (13) *Rührmichnichtan* (букв. ‘не прикасайся ко мне!’) разг. ‘очень обидчивая девушка, недотрога’.

Негативная оценка наблюдается также у русского флоронима (14) *одуванчик* разг. ‘божья кульбаба’ (о человеке преклонного возраста). Особенностью данного растения является появление у него в определенный час цветения пушистых волосков, которые легко разносятся ветром, напоминая седого, физически слабого человека преклонного возраста. Но если в русском языке слово *одуванчик* восходит к глаголам *одуть / обдуть* (ср. его народные названия: *одуван, пустодуй, ветродуйка*), то в немецком языке аналогичное растение именуется словом (15) *Löwenzahn* (букв. ‘львиный зуб’). Такое название данное растение получило из-за зубчатых (острых) краев своих прямостоячих листьев, расположенных в прикорневой розетке, похожих на зубья льва [Kluge, 1999: 526]. Это свойство растения в немецком разговорном языке послужило мотивирующей базой для появления у него переносных оценочных значений: 1) ‘женщина, которая любит клеветать на других’, т. е. она подобно льву набрасывается на свою жертву и словно «раздирает» ее; 2) ‘девушка (разг. *Zahn* от евр. *sona* ‘проститутка’), которая ищет общения с юношами’ (Löwen) [Küpper, 1987: 505].

Следующая лексема (16) *Blatt*, *n* бот. ‘лист’ развивает в немецком разговорном языке переносное значение с негативной оценкой ‘необразованный человек’; ее вторичная номинация связана с признаком «цвет», т. е. зеленый цвет листьев символизирует незрелого, неопытного человека, например: нем. *Der neue Mitarbeiter war uns anfangs ein unbeschriebenes Blatt. Nun hat er Erfahrungen gesammelt und kann was* [Девкин, 1999: 125]). Добавим, что незрелость и неопытность человека ассоциируется также в немецком и английском языках с зеленой травой, ср.: нем. разг. *grasgrün*, англ. *as green as gras*. Заметим, что в американском сленге слово (17) *leaf* (лист) означает ‘кокаин’ (наркотик), так как его делают из листьев растения коки (*coca*) [Спиерс 1991: 222].

У флоронима (18) *çiçek* ‘цветок’ в турецком разговорном языке отмечено значение

с негативной оценкой ('хитрец, тип, фрукт') [РТС 1972: 22].

Добавим, что отрицательная коннотация актуализируется часто через наименования плодов растений, как, например, в английском языке: *lemon* ('лимон') 'неприятный человек'; *pumpkin* ('арбуз')/ *turnip* ('репа') 'глупый человек'.

Лексема (19) *перець* (укр.) в переносном значении обозначает то, что волнует человека. Как известно, перец – это пряное растение, длительный контакт с которым вызывает у человека неприятные ощущения. Данное свойство растения положено в основу метафорического значения названной лексемы. Аналогичное развитие вторичного значения флоронима наблюдается и в польском языке: *pieprz* 'перец'; перен. 'о язвительном человеке'. Напротив, в немецком языке коллоквиализмы *Paprika, m / Pfeffer m* называют темпераментную женщину [Kürper, 1987 : 592, 603].

В восточно-славянских языках выявлены структурно схожие лексемы (20) *перекати-поле* (бот. русск.) / *перекоти-поле* (бот. укр.) с одинаковым метафорическим значением: 'человек, который постоянно переезжает с одного места на другое или который не нашел своего места в жизни'. Анализируемое растение произрастает в степи, ее сухая верхушка легко ломается от ветра и катится в виде большого клубка по полям. Эта особенность растения послужила основой метафорического переноса на человека, который постоянно кочует с одного на другое место.

Отмечены также флоронимы соматического типа, обозначающие часть человеческого тела, с различной оценкой:

(21) нем. *Tulpe, f* бот. 'тюльпан' → *Tulpe, f* разг. 'красный нос'; 'вздернутый нос';

(22) нем. *Veilchenaugen* (Pl.) разг. 'синяки' (букв. 'фиалковые глаза') (синие тени под глазами как следствие боксерских ударов и т. п.), аналогично: *Veilchen, n; blaues Veilchen*;

(23) нем. *Blume, f* бот. 'цветок' → *Blume f* разг. 'женские половые органы'; 'девственная плевна', аналогично: укр. *квітка* эвфем. народн. 'женский половой орган' [Ставицька, 2008: 207];

(24) укр. *білозір* бот. 'белозор' → *білозір* разг. 'человек, имеющий очень светлые глаза' (одиночные белого цвета цветки растения ассоциируются с цветом глаз человека);

(24) нем. *Knospentmund, m o. Pl.* шутл. 'губы бантиком (поцелуйчиком)'.

2.2. Второй тип переноса «растение → артефакт» включает наименования растений, которые чаще являются *нейтральными* словами (без оценки), реже – с позитивной и негативной оценками.

2.2.1. Вторичные наименования растений с *нейтральной оценкой* образуются на базе сходства объектов номинации, т. е. растения / цветка или их части и предметов окружающего

мира, по их внешним и / или идентифицирующим признакам (свойствам), ср.:

(25) нем. *Tulpe, f* бот. ‘тюльпан’ → *Tulpe, f* разг. ‘бокал для пива на длинной ножке’ (напоминает форму тюльпана); разг. ‘зонт, который от порыва ветра выворачивается, напоминая по форме тюльпан’;

(26) азерб. *tülpan* бот. ‘тюльпан’ → *tülpan* ‘тюльпан, глубокий стеклянный абажур, по форме напоминающий цветок тюльпана’; строит. ‘название раковины (под краном для стока воды), по форме напоминающей цветок тюльпана’ [АРУС 2009: 221];

(27) укр. *зонтики* бот. диал. ‘борщевик сибирский (*Heracleumsibiricum* L.)’ → *зонтики* ‘устройство, предназначенное для защиты человека от дождя или от солнечных лучей’; польск. *baldach* бот. ‘зонтик’ → *baldach* ‘парча’ (ткань), устар. ‘балдахин’; русск. *качалка* диал. ‘камыш лесной (*Scirpusstyl vaticus* L.)’ → *качалка* разг. ‘кресло для отдыха, снабженное изогнутыми полозьями, на которых оно качается’;

(28) англ. *rose* бот. ‘роза’ → *rose* ‘насадка-разбрызгиватель’; *plant* бот. ‘растение’ → *plant* ‘банка для устриц; садок для рыбы’.

Отдельные ОЗР допускают проведение аналогий между функциями, действиями предметов номинации:

(29) нем. *Mitternachtsveilchen, n* (букв. ‘фиалка, расцветающая в полночь’) разг. ‘ночной горшок’ (мотивируется фразой *Veilchen, das im Verborgenen blüht* ‘тайно (скрытно) цветущая фиалка’);

(30) нем. *Tulpe, f* бот. ‘тюльпан’ → *Tulpe, f* мед. ‘уриновая ваза для больных людей’.

Направление переноса у соотносительных лексем разных языков может как совпадать, так и не совпадать, ср.:

(31) польск. *nasienie* ‘семя’; физиол. ‘сперма’; устар. ‘отродье’ [Гессен, Стыпула 1979: 203]; словц. *semeno* ‘семя’; физиол. ‘сперма’; *semená sváru* перен. ‘семена раздора’ [РСС 1989: 198]; болг. *семе* ‘семя, семечко’; разг. ‘сперма’ [Бернштейн 1975: 231]; итал. *séme* ‘семя, семечко’; разг. ‘сперма’ [Скворцова, Майзель 1977: 152].

Лексемы (31) развивают также сходное метафорическое значение, а именно: ‘потомство, род, наследник’. Вместе с тем, в испанском, итальянском, турецком, словацком и чешском языках у лексем *semilla* (исп.), *seme* (итал.), *tohum* (тур.), *semeno* (словц., чеш.) с общим значением бот. ‘семя, семена’ развилось иное переносное значение, а именно: ‘семя / семена (раздора, ссоры, недовольства)’. В русском же языке лексема *семя* (бот.) аккумулирует в себя выше названные переносные значения, т. е. ‘источник / причина чего-л., какого-л. явления’ и ‘потомство; наследники’, ср., однако, наличие в украинском и словацком языках у лексем *насінина* и *semeno* отличительного

переносного значения: ‘зародыш’.

В немецком языке лексема (32) *Winde, f* бот. ‘вьюн, вьюнок, повийка’ имеет специальное значение: техн. ‘домкрат’. Это растение способно обвиваться вокруг других растений, напоминая, таким образом, основную деталь домкрата – винт, который приводится в действие посредством рукоятки. Данная функциональная особенность растения и технического приспособления послужили основой метафорического переноса.

2.2.2. В отдельных случаях ОЗР обладают *мелиоративной* (положительной) оценкой. Так, аромат цветка, первый вдох его запаха воспринимается человеком как наиболее насыщенный и чудесный. Аналогичные чувства испытывает человек, утоляющий жажду, делающий первый глоток напитка:

(33) нем. *Blume, f* бот. ‘цветок’ → *Blume, f* разг. ‘букет вина’; ‘первый глоток из бокала пива’.

Добавим, что в немецком молодежном сленге данным словом называют наркотики (*Blumen* (мн.) мол. жарг. ‘наркотики’), так как многие виды наркотиков представляют собой высушенные цветы, стебли и т. п. (например, конопли). Аналогично и в американском сленге: *flower tops / flowers* <the resinous buds of marijuana plants> [Спиерс, 1991: 129].

В итальянском языке у рассматриваемого флоронима отмечено иное вторичное (обобщенно-абстрактное) значение: итал. *fióre* бот. ‘цветок’ → *fióre* перен. ‘лучшая часть чего-л.’ (например, общества).

2.2.3. Отмечены случаи вторичного значения растений с *негативной оценкой*. Так, у флоронимов (34) нем. *Blümchen, n; Blümchenkaffee, m* разг. ‘очень слабый кофе’ диминутивный суффикс *-chen* маркирует низкое качество напитка.

В русском, польском, итальянском и испанском языках флороним (35) *полынь* (русск.) / *piołun* (польск.) / *ajenjo* (m) (исп.) / *assenzio* (итал.) развил сходное переносное значение: ‘кто-то или что-то, наносящие кому-либо боль и / или вызывающее чувство горечи’. Растение *полынь* из-за своего сильного и горького вкуса негативно влияет на человека, вызывая у него неприятное состояние. Добавим, что этимологически данный флороним связан с глаголом *poleti*, обозначающим процесс горения, запах которого также вызывает у человека неприятные ощущения [Фасмер, 1986: 320]. Таким образом, в лексемах (35) мотивирующей базой для метафорического переноса является устойчивый, неприятный и пряный запах растения.

3. Растительные метонимии и их типы

В сфере номинации цветов в сопоставляемых языках зафиксированы также *метонимические переносы*. Метонимия как разновидность вторичной номинации

представляет собой процесс переноса наименования, основой которого является вхождение объема одного понятия в объем другого на основе психологических ассоциаций, отражающих различные отношения между предметами объективной действительности [Скорофатова, 2009: 98]. Базой метонимического переноса служит наличие связей между категориями и понятиями в мышлении человека. По сравнению с метафорой, которая всегда выбирает знаки другой предметной области, когнитивная природа метонимии строится на использовании знака одного понятия для наименования другого в пределах одной ситуации или предметной сферы.

Растительные метонимии связаны с ассоциациями понятий признака и объекта, который владеет этим признаком.

3.1. Исследование семантики растений, в первую очередь, флоронимов, позволило установить в разноструктурных языках метонимию типа **«Признак растения → человек-носитель этого признака»**. В английском разговорном языке лексема (36) *blue bottle* бот. 'василек' имеет два метонимических ЛСВ: 'полицейский' и 'синий мундир'. Василек и униформа полицейского имеют одинаковый цвет – синий, что обусловило появление данных метонимических значений.

Английский флороним (37) *pink* бот. 'гвоздика' имеет значение 'красная охотничья куртка'. В основу метонимического переноса положена модель «цвет растения – цвет одежды человека»: большинство видов гвоздики имеют красный цвет, охотники для безопасности одевают куртку красного цвета.

3.2. Узкоспециальные (терминологические) значения растений и флоронимов. Вторичные наименования растений и цветков часто возникают метонимическим образом в различных сферах человеческой деятельности (промышленность, медицина, наука и др.) и служат для обозначения артефактов, натурпродуктов и др. Среди них встречаются узкоспециальные (терминологические) значения наименований растений, иногда «стертые» метафоры. Здесь можно выделить следующие основные сферы их метонимического употребления.

3.2.1. *Фармацевтика*. К этой группе отнесены наименования растений и цветов, обозначающих продукцию, связанную со сбором, обработкой и изготовлением лекарственных средств. Так, в украинском языке наименование *digitalis*, кроме лекарственного растения с цветками, похожими на наперсток, используется также для обозначения лекарственного препарата от заболеваний сердца в форме настойки с листьев этого растения [ВТССУМ, 2005: 220]. Аналогично обстоит дело и с испанским флоронимом *manzanilla* (f), который используется для номинации настойки с ромашки,

приготавливаемой в лечебных целях.

3.2.2. *Пищевая промышленность.* Данная группа представлена флоронимами, используемыми в производстве продуктов питания и напитков. Русский флороним *шафран* имеет также значение «высушенные рыльца цветков этого растения, которые используются для окрашивания продуктов питания в оранжево-желтый цвет, а также в парфюмерии» [Ефремова, 2001: 1004]. Из растения *тархун* изготавливают одноименный напиток с добавками этой пряности [ВТССУМ, 2005:1232].

3.2.3. *Геология.* Иногда названия цветов употребляются для номинации естественных веществ, являющихся составной частью горных пород и входящих в состав земной коры. Так, испанский флороним *heliotropo* (m), кроме элемента флоры, номинирует также полудрагоценный кварцевый камень агат, который имеет темно-зеленый цвет с красными пятнами. Аналогично, англ. *hyacinth*, исп. *jacinto* (m), фр. *jacinthe* (f), рус. *гיאцинт* и укр. *гіацинт*, которые употребляются для обозначения драгоценных камней (граната, аметиста и др.) красного, буро-желтого и зеленоватого цветов [ВТССУМ, 2005: 180; Ефремова, 2001: 305; DEHF, 2007: 435; Küpper, 1987: 580].

3.2.4. *Медицина.* Иногда форма цветка метафорически связывается с формой человеческого тела. Так, у английского флоронима *gladiolus* отмечено следующее переносное значение: <the large central part of the breastbone> [CED, 2007: 688] (букв. 'большая центральная часть груди').

3.2.5. *Техника.* Во французском языке флороним *marguerite* (f) во вторичном значении означает «часть приспособления печати с головкой типа *ромашка*» [DEHF, 2007: 452], т. е. форма комплектующего элемента технического приспособления напоминает форму цветка растения.

3.2.6. *Архитектура.* Сопоставляя значения названия цветка, которые происходят от гр. *ἄκανθος* (ср.: англ. *acanthus*, нем. *Akanthus* (m), исп. *acanto* (m), фр. *acanthé* (f), рус. *акант*, укр. *акант*), обнаруживаем, что во всех сравниваемых языках данный флороним обозначает также скульптурное украшение капителей, карнизов, которые напоминают листья этого растения.

Таким образом, мотивирующим признаком для номинации рассматриваемого флоронима во всех шести названных языках выступает форма листа у цветка [ВТССУМ, 2005: 10; Ефремова, 2001:17; Gómez de Silva, 1998: 24; CED, 2007: 8; DEHF, 2007: 5; Küpper, 1987: 6].

4. Выводы

4.1. Растительный мир активно участвует в процессах вторичной номинации слов, охватывая, с одной стороны, одушевленные предметы (человека, животных), а, с другой стороны – неодушевленные предметы окружающего мира.

4.2. Познание и номинация растительного мира осуществляется человеком с опорой на прямое чувственное восприятие (зрительное, слуховое, вкусовое, обонятельное, осязательное) и опосредованное – рациональный опыт, основанный на накоплении практических результатов повседневной деятельности и логических умозаключений.

4.4. Ономаσιологическая структура многих растений и цветов в разноструктурных языках наряду с прямым значением содержит лексико-семантические варианты антропоцентрического характера (т. н. явление *плантоморфизма* и *флороморфизма*), которые употребляется для метафорической и метонимической характеристики человека, его внешних (анатомических, физических, физиологических, функциональных и др.) и внутренних (эмоционально-психических, морально-этических, поведенческих, социально-коммуникативных и др.) свойств и качеств.

4.5. В номинативном процессе «Человек / Животное ↔ Растение / Флороним ↔ Предмет / Вещество / Артефакт» связь ее элементов носит взаимообратимый (реверсивный) характер, т. е. вторичные переносы могут быть направлены как на флористические (растительные) номены, так и детерминированы ими.

4.6. Высокую продуктивность в сфере растений и флоронимов обнаруживает метафоризация, которая происходит по двум типовым моделям (Растение → Человек; Растение → Артефакт). Наиболее активно метафорическое переосмысление осуществляется по модели «Растение → человек».

4.7. Широким метафорическим потенциалом и лингвокультурной значимостью в разноструктурных языках обладают слова *роза*, *цветок*, *растение*, которые часто ассоциируются в сознании человека с *красотой*, *жизнью*, *радостью*.

4.8. Метонимизация в сфере растений и флоронимов протекает с использованием моделей «Признак растения → Человек-носитель этого признака» и «Свойства растения → Продукты, обладающие данными свойствами».

4.9. По аксиологическому признаку наименования растений и флоронимов в разноструктурных языках распадаются на три группы: с мелиоративной, пейоративной и нейтральной оценками. Мелиоративная и пейоративная оценки (с преобладанием негативной над позитивной) связаны с характеристикой внешних и внутренних свойств человека, а нейтральная – с номинацией артефактов, предметов окружающего мира и абстрактных явлений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барабуля А. М. Конотативні компоненти лексичної семантики як параметр міжмовного зіставлення (на матеріалі української та англійської мов): автореф. дисс. ... канд. філол. наук: 10.02.17. Київ, 2007. 19 с.
2. Гарбуйо И. Семантический и лингвокультурологический аспекты изучения фитонимических метафор в русском языке (на фоне итальянского): автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.01. Новосибирск, 2017. 23 с.
3. Лукьянова И. В. Диалектная фитонимика в когнитивно-ономазиологическом аспекте: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.01. Томск, 2018. 24 с.
4. Мельничук В. А. Аксиологическая динамика русской лексики (конец XVIII – начало XXI в.): автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.01. Санкт-Петербург, 2018. 23 с.
5. Панасенко Н. И. Фитонимическая лексика в системе романских, германских и славянских языков (опыт ономазиологического и когнитивного анализа). Черкассы: Брама-Украина, 2010. 452 с.
6. Провоторова М. А. Языковые механизмы порождения оценочных смыслов: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Москва, 2009. 19 с.
7. Пуцилева Л. Ф. Культурно детерминированные коннотации русских зоонимов и фитонимов (на фоне итальянского языка): автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.01. Санкт-Петербург, 2009. 18 с.
8. Раевская О. В. Сложные слова современного французского языка (именное сложение): дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.05. Москва, 1981. 170с.
9. Сердюк А. М. Мотиваційна основа назв рослин у первинному і вторинному семіозисі: на матеріалі української, російської, німецької та французької мов: автореф. дисс. ... канд. філол. наук: 10.02.15. Київ, 2002. 20 с.
10. Скорофатова А. О. Ономазиологія та лінгвогеографія фітономенів в українських східнослов'янських говірках. Луганськ: Елтон-2, 2009. 369 с.
11. Солодилова И. А. Способы концептуализации оценки в немецком языке (на материале немецкоязычной художественной прозы): автореф. дисс. ... д-ра филол. наук: 10.02.04. Уфа, 2014. 45 с.
12. Юрченкова Е. Ю. Сопоставительный анализ когнитивных стратегий номинации растений в немецком языке (на материале отзоонимных фитонимов): автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.02.04. Томск, 2018. 28 с.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Азербайджанско-русский универсальный словарь / авт.-сост.: П. Ф. Казыми, Р. А. Насретдинов. Москва: Толмач СТ, 2009. 536 с. [АРУС].
2. Бернштейн С. Болгарско-русский словарь. Москва: Русский язык, 1975. 768 с.
3. Большой немецко-русский словарь: в 2-х т. / сост. Е. И. Лепинг, Н. П. Страхова, Н. И. Филичева и др. Москва: Рус. яз., 1980. Т. 1: 760 с.; Т. 2: 656 с. [БНРС].
4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ: Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с. [ВТССУМ].
5. Гессен Д., Стыпула Р. Большой польско-русский словарь: в 2-х т. Москва: Русский язык, 1979. 1440 с.
6. Девкин В. Д. Немецко-русский словарь разговорной лексики: свыше 12 000 слов. 2-е изд., стереотип. Москва: РУССО, 1996. 768 с.
7. Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный: в 2-х т. 2-е изд., стереотип. Москва: Русский язык, 2001. Т. 2: П-Я. 1084 с.
8. Испанско-русский словарь / под общей ред. В. Ф. Кельина. Москва: ГИС, 1966. 944 с.
9. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. Москва: Советская энциклопедия, 1990. 685 с.

10. Мізін К. Англо-український словник компаративної фразеології. Кременчук: Щербатих О. В., 2010. 120 с.
11. Русско-болгарский словарь / сост. С. К. Чукалов. Москва: Изд-во «Советская энциклопедия», 1972. 912 с.
12. Русско-словацкий словарь / сост. В. Доротьякова, М. Филкусова, Д. Коллар и др. Москва: Русск. яз., Братислава: Словацкое пед. изд-во, 1989. 752 с. [PCC].
13. Русско-турецкий словарь / сост. Э.М.-Э. Мустафаев, В. Г. Щербинин. Москва: Советская энциклопедия, 1972. 1028 с. [PTC].
14. Русско-чешский словарь – Rusko-český slovník: в 2-х т. / сост. С. Бенешова, Е. Дворжакова, М. Длоуги и др. Москва: Русский язык; Прага: Пед. изд-во, 1978. 215 с.
15. Скворцова Н. А., Майзель Б. Н. Итальянско-русский словарь. Москва: Русский язык, 1977. 944 с.
16. Спирер Р. А. Словарь американского сленга. Москва: Рус. яз., 1991. 528 с.
17. Ставицька Л. Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників. Київ: Критика, 2008. 454 с.
18. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4-х т. Москва: Прогресс, 1986-1987. Т. 1: А-Д. 573 с.; Т. 2: Е-Муж). 671 с.; Т. 3: Муза-Сят. 830 с.; Т. 4: Т-Ящур. 860 с.
19. Чешско-русский словарь: в 2-х т. / под ред Л. Копецкого, Й. Филиппа и О. Лешки. Москва: Советская энциклопедия, Прага: Гос. пед. изд-во, 1973. 1444 с.
20. Collins English Dictionary: 175 years of dictionary publishing / ed. S. Anderson, D. Black, J. Butterfield [a.o]. 9th ed. Glasgow: HarperCollins Publishers, 2007. 314 p. [CED].
21. Dictionnaire étymologique et historique du français / J. Dubois, H. Mitterand, A. Dauzat. Paris: Larousse, 2007. 912 p. [DEHF].
22. Gómez de Silva G. Breve diccionario etimológico de la lengua española: 10 000 artículos, 1 300 familias de palabras. 2 ed. México: FCE, COLMEX, 1998. 736 p.
23. Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 23., erweiterte Auflage. Berlin; New York: de Gruyter, 1999. 480 S.
24. Küpper Dr. Heinz. Wörterbuch der deutschen Umgangssprache. Stuttgart : Ernst Klett Verlag für Wissen und Bildung GmbH., 1987. 959 S.
25. El pequeño larousse ilustrado / D. Aguilar, F. Bajo. Barcelona: Larousse Editorial; México: Ediciones Larousse, 2008. 1894 p. [PLI].

REFERENCES

1. Barabulya, A. M. (2007). *Konotativni komponenti leksichnoyi semantiki yak parametr mizhmovnogo zistavlennya (na materialy ukrayinskoyi ta angliyskoyi mov)* [Connotative components of lexical semantics as a parameter of cross-linguistic matching (based on Ukrainian and English)]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.17. Kiyiv. (In Ukr.).
2. Garbuyo, I. (2017). *Semanticheskiy i lingvokulturologicheskiy aspekty izucheniya fitonimicheskikh metafor v russkom yazyke (na fone italyanskogo)* [Semantic and linguocultural aspects of the study of phytonymic metaphors in the Russian language (against the background of Italian)]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. Novosibirsk. (In Russ.).
3. Lukyanova, I. V. (2018). *Dialektnaya fitonimika v kognitivno-onomasiologicheskoye aspekto* [Dialectal phytonymy in the cognitive-onomasiological aspect]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. Tomsk. (In Russ.).
4. Melnichuk, V. A. (2018). *Aksiologicheskaya dinamika russkoy leksiki (konets XVIII – nachalo XXI v.)* [Axiological dynamics of Russian vocabulary (late 18th – early 21st centuries)]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.01. Sankt-Peterburg. (In Russ.).
5. Panasenko, N. I. (2010). *Fitonimicheskaya leksika v sisteme romanskikh, germanskikh i slavyanskikh yazykov (opyt onomasiologicheskogo i kognitivnogo analiza)* [Phytonymic

vocabulary in the system of Romance, Germanic and Slavic languages (experience of onomasiological and cognitive analysis)]. Cherkassy: Brama-Ukraina. (In Russ.).

6. Provotorova, M. A. (2009). *Yazykovye mekhanizmy porozhdeniya otsenochnykh smyslov* [Linguistic mechanisms for generating evaluative meanings]: avtoref. diss. ...kand. filol. nauk: 10.02.04. Moskva. (In Russ.).

7. Putsileva, L. F. (2009). *Kulturno determinirovannye konnotatsii russkikh zoonimov i fitonimov (na fone italyanskogo yazyka)* [Culturally determined connotations of Russian zoonyms and phytonyms (against the background of the Italian language)]: avtoref. diss. ...kand. filol. nauk: 10.02.01. Sankt-Peterburg. (In Russ.).

8. Raevskaya, O. V. (1981). *Slozhnye slova sovremennogo frantsuzskogo yazyka (imennoe slozhenie)* [Compound words in modern French (noun addition)]: diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.05. Moskva. (In Russ.).

9. Serdyuk, A. M. (2002). *Motyvatsiyina osnova nazv roslyn u pervinnomu i vtorinnomu semiozisi: na materialy ukrayinskoyi, rosiyskoyi, nimetskoyi ta frantsuzkoyi mov* [The motivational basis of plant names in primary and secondary semiosis: on the material of Ukrainian, Russian, German and French languages]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.15. Kiyiv. (In Ukr.).

10. Skorofatova, A. O. (2009). *Onomasiologiya ta lingvogeografiya fitonomeniv v ukrayinskikh skhidnoslobozhanskikh govirkakh* [Onomasiology and linguogeography of phytomenes in Ukrainian East Slobodan colloquialisms]. Lugansk: Elton-2. (In Ukr.).

11. Solodilova, I. A. (2014). *Sposoby kontseptualizatsii otsenki v nemetskom yazyke (na materiale nemetskoyazychnoy khudozhestvennoy prozy)* [Ways of conceptualizing evaluation in the German language (based on German-language fiction)]: avtoref. diss. ...d-ra filol. nauk: 10.02.04. Ufa. (In Russ.).

12. Yurchenkova, E. Yu. (2018). *Sopostavitelnyy analiz kognitivnykh strategiy nominatsii rasteniy v nemetskom yazyke (na materiale otzoonimnykh fitonimov)* [Comparative analysis of cognitive strategies for naming plants in the German language (based on ozoonymic phytonyms)]: avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.02.04. Tomsk. (In Russ.).

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. *Azerbaydzhansko-russkiy universalnyy slovar* [Azerbaijani-Russian universal dictionary]. Compiled by P. F. Kazymi, R. A. Nasretdinov. Moskva: Tolmach ST, 2009. (In Russ.).

2. Bernshteyn, S. (1975). *Bolgarsko-russkiy slovar* [Bulgarian-Russian dictionary]. Moskva: Russkiy yazyk. (In Russ.).

3. *Bolshoy nemetsko-russkiy slovar* [Large German-Russian dictionary]. Compiled by E. I. Leping, N. P. Strakhova, N. I. Filicheva et. al. Moskva: Rus. yaz., 1980. (In Russ.).

4. *Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayinskoyi movy* [A large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. In V. T. Busel (ed.). Kyyiv: Irpin : VTF «Perun», 2005. (In Ukr.).

5. Gessen, D., Stypula, R. (1979). *Bolshoy polsko-russkiy slovar* [Large Polish-Russian dictionary]. Moskva: Russkiy yazyk. (In Russ.).

6. Devkin, V. D. (1996). *Nemetsko-russkiy slovar razgovornoy leksiki* [German-Russian colloquial dictionary]. 2nd ed., stereotyp. Moskva: RUSSO. (In Russ.).

7. Efremova, T. F. (2001). *Novyy slovar russkogo yazyka. Tolkovno-slovoobrazovatelnyy* [New dictionary of the Russian language. Explanatory and word-formative]. 2nd ed., stereotyp. Moskva: Russkiy yazyk. (In Russ.).

8. *Ispansko-russkiy slovar* [Spanish-Russian Dictionary]. In V. F. Kelina (ed.). Moskva: GIS, 1966. (In Russ.).

9. *Lingvisticheskiy entsiklopedicheskiy slovar* [Linguistic encyclopedic dictionary].

In V. N. Yartseva (ed.). Moskva: Sovetskaya entsiklopediya, 1990. (In Russ.).

10. Mizin, K. (2010). *Anglo-ukrayinskyi slovnyk komparativnoyi frazeologiyi* [English-Ukrainian dictionary of comparative phraseology]. Kremenchuk: Shcherbatikh O. V. (In Ukr.).

11. *Russko-bolgarskiy slovar* [Russian-Bulgarian Dictionary]. Compiled by S. K. Chukalov. Moskva: Izd-vo «Sovetskaya entsiklopediya», 1972. (In Russ.).

12. *Russko-slovatskiy slovar* [Russian-Slovak dictionary]. Compiled by V. Dorotyakova, M. Filkusova, D. Kollar et. al. Moskva: Russk. yaz., Bratislava: Slovatskoe ped. izd-vo, 1989. (In Russ.).

13. *Russko-turetskiy slovar* [Russian-Turkish Dictionary]. Compiled by E.M.-E. Mustafaev, V. G. Shcherbinin. Moskva: Sovetskaya entsiklopediya, 1972. (In Russ.).

14. *Russko-cheshskiy slovar – Rusko-českyslovník* [Russian-Czech dictionary – Rusko-českyslovník]. Compiled by S. Beneshova, E. Dvorzhakova, M. Dlougi et. al. Moskva: Russkiy yazyk; Praga: Ped. izd-vo, 1978. (In Russ.).

15. Skvortsova, N. A., Mayzel, B. N. (1977). *Italyansko-russkiy slovar* [Italian-Russian Dictionary]. Moskva: Russkiy yazyk. (In Russ.).

16. Spiers, R. A. (1991). *Slovar amerikanskogo slenga* [Dictionary of American Slang]. Moskva: Rus. yaz. (In Russ.).

17. Stavitska L. (2008). *Ukrayinska mova bez tabu. Slovnyk netsenzurnoyi leksiki ta yiyi vidpovidnikiv* [Ukrainian language without taboos. A dictionary of profanity and its equivalents]. Kiyiv: Kritika. (In Ukr.).

18. Fasmer M. (1986-1987). *Etimologicheskii slovar russkogo yazyka* [Etymology Dictionary of the Russian Language]. Moskva: Progress. (In Russ.).

19. *Cheshsko-russkiy slovar* [Czech-Russian dictionary]. In L. Kopetskogo, Y. Filiptsa and O. Leshki (eds.). Moskva: Sovetskaya entsiklopediya, Praga: Gos. ped. izd-vo, 1973. (In Russ.).

20. *Collins English Dictionary: 175 years of dictionary publishing*. In S. Anderson, D. Black, J. Butterfield [a.o] (eds.). 9th ed. Glasgow: HarperCollins Publishers, 2007.

21. *Dictionnaire étymologique et historique du français*. In J. Dubois, H. Mitterand, A. Dauzat (eds). Paris: Larousse, 2007.

22. Gómez de Silva G. (1998). *Breve diccionario etimológico de la lengua española: 10 000 artículos, 1 300 familias de palabras*. 2 ed. México: FCE, COLMEX.

23. Kluge, F. (1999). *Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache*. 23., erweiterte Auflage. Berlin; New York: de Gruyter.

24. Küpper, Dr. Heinz. (1987). *Wörterbuch der deutschen Umgangssprache*. Stuttgart : Ernst Klett Verlag für Wissen und Bildung GmbH.

25. *El pequeño larousse ilustrado*. In D. Aguilar, F. Bajo (eds.). Barcelona: Larousse Editorial; México: Ediciones Larousse, 2008.

Басыров Шамиль Рафаилович – доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры германской филологии (e-mail: schamraf@rambler.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет» 283001, Донецк, Университетская, 24

Basyrov Shamil R. – Doctor of Philology, Professor, Professor of Germanic Philology Department (e-mail: schamraf@rambler.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Donetsk State University» 24 Universitetskaya, Donetsk, 283001

Поступила в редакцию 04 марта 2024 г.